

ȘCOALA PAROHIALĂ DIN SATUL NĂPĂDENI – ȘCOALĂ MODEL DIN BASARABIA ȚARISTĂ¹

Prot. Maxim MELINTI,
parohul Bisericii „Acoperământul
Maicii Domnului” din satul Ghidighici,
mun. Chișinău

Rezumat: Biserica Basarabiei din perioada ocupației țariste era lipsită de dreptul ei fundamental de a propovădui credincioșilor Evanghelia în limba română. Cultul, cărțile liturgice, predica a fost oferită în limba rusă. Totuși, se găseau preoți devotați, care promovau cultura românească, în Biserică și în Școală, prin numeroase publicații și traduceri. Printre aceștia se numără Iustin Ignatovici – un cărturar și pedagog de seamă, fondatorul și directorul școlii parohiale din satul Năpădeni.

Cuvinte-cheie: Basarabia, cultura românească, spiritualitatea ortodoxă, Biserica, școala parohială, bibliotecă, misionarismul.

Abstract: The Church of Bessarabia during the Tsarist occupation lacked its fundamental right to preach the Gospel in Romanian to believers. The cult, liturgical books and the sermon were offered in Russian. However, there were devoted priests, who promoted Romanian culture in the Church and in the School, by numerous publications and translations. Among them was Iustin Ignatovici, a prominent scholar and educator, founder and director of the parish school in Năpădeni village.

Keywords: Bessarabia, Romanian culture, Orthodox spirituality, the Church, parish school, library, missionary work.

„Învăță-mă bunătatea, învățătura
și cunoștința, că în poruncile Tale am crezut”.

Psalmul 118, 66

„Dacă Ierusalimul a fost distrus,
aceasta s-a întâmplat numai pentru că oamenii
neglijau să-și trimită copiii la școală”.

Ioșua b. Gamla (Talmud 2003, 255)

Biserica și școala trebuie să meargă împreună pentru afirmarea permanentă a identității românești. Această afirmație reiese din spusele marelui Eminescu care declara că „Biserica Ortodoxă este mama poporului român!”

La data de 23 decembrie 1875, preo-

tul Iustin Ignatovici, împreună cu soția sa – preoteasa Vera Ivanovna Ignatovici (Baconschi) ajung cu slujirea pastorală în s. Năpădeni, jud. Bălți (azi r-nul Ungheni).

Cam în aceeași perioadă, altă personalitate marcată a culturii românești – Ion Creangă, aflându-se încă în treaptă clericală

¹ Referatul a fost prezentat în cadrul Simpozionului Științific Național „Biblioteca Națională – liant dintre patrimoniu cultural și educație”, 15-16 octombrie 2020, organizat de către Biblioteca Națională a Republicii Moldova în parteneriat cu Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove.

de diacon, scrie în „Noul curier român (director Scipione Bădescu), Iași, I, 25, 19 februarie 1872, p.1-2, articolul „Misiunea preotului la sate”: *Pentru ca preotul la sate să-și poată îndeplini misiunea cu destulă demnitate, trebuie să fie, mai înainte de toate, un econom bun, silitor și muncitor, care să întrunească totodată aceste trei calități indispensabile unui apostol: să fie învățător bun și conștiincios, doftor fără sete de argint și judecător imparțial. Aceste trei calități posedate, succesul misiunii preoțești este pe deplin asigurat.*

Nu știu dacă ar fi citit părintele Ignatovici pe contemporanul său de la Iași, însă gânduri și intenții sunt identice la ambii slujitori.

Cronica eparhială menționează, că pe lângă munca preoțească exemplară, eforturi prodigioase la zidirea noului sfânt locaș din piatră, părintele Iustin s-a îngrijit și de formarea moral-spirituală a enoriașilor săi, îndeosebi, ai celor mici:

„Îngrijindu-se de înfrumusețarea bisericii, părintele Iustin nu a lăsat fără atenție nici frumusețea slujbelor bisericești, dar nici educația spirituală a turmei sale. Ne-maivorbând despre activitatea pedagogică, el a deschis în Năpădeni în 1884 Școala Parohială pentru Băieți și Fete, în 1899 Școala pentru Fete, și în 1900 a desfășurat reformarea lor într-o școală de două clase, organizând spații destul de potrivite pentru studii și găsind surse pentru întreținerea ei. Această școală, aducând cultură și înlăturând orice întunecime ..., Le-a permis părintelui Iustin posibilitatea de a crea un asemenea cor, încât adună credincioși în biserica s. Năpădeni chiar din localitățile învecinate” [15, p. 350].

Iustin Ignatovici – „Coresi al Basarabiei”[7]

Iustin Ignatovici s-a născut la 20.12.1844 în s. Scumpia, județul Iași (azi r-nul Ungheni), din părinți: tata – Ioan Maximovici Ignatovici, preot s. Limbeni, jud. Iași; mama – Alexandra Fiodorovna Ghincu [10, p. 178]. A terminat Seminarul Teologic din Chișinău în grad de Student al Seminarului [10, p. 181]. Se căsătorește cu Vera Ivanovna Baconschii. Hirotonit diacon și preot de către Înalt Preasfințitul Antonie Șocotov, Arhiepiscop de Chișinău și Hotin. Timp

de 35 de ani activează în s. Năpădeni, unde într-un an construiește biserica din piatră în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae. În 1884 inaugurează Școala Parohială – școală model pentru tot ținutul, promovează educația clasică și religioasă în rândul copiilor și a sătenilor, lucru apreciat prin numeroase distincții și mențiuni din partea ierarhilor basarabeni, Sinodul de la Sankt Petersburg și autoritățile guberniei. A deținut diferite funcții importante din Eparhia Chișinăului.

Din necrologul părintelui Iustin Ignatovici aflăm că era „un cunoscător bun al limbajului bisericesc și a limbii populare-moldovenești, el se ocupă cu traducerea în moldovenește a lucrărilor Frățimii Ortodoxe „Nașterea lui Hristos”. Devine membru a comisiei pentru editarea cărților bisericești în *limba moldovenească* și a fost persoana principală în realizarea acestei misiuni din Basarabia. A fost numit șef al Tipografiei Eparhiei de Chișinău (deschisă la 26 octombrie 1906). Cu contribuția și munca de bază a părintelui Iustin Tipografia Eparhială editează în limba moldovenească: *Psaltirea, Ceaslovul, Trebnicul, Cartea de Rugăciuni, Acatiste și Slujbe ale sfinților*, în număr de opt, cât și ediții separate din viața unor sfinți. Au mai apărut ediția întreagă a *Vieții Sfinților* din 1 ianuarie până la 15 aprilie, *Evanghelia celor Patru Evangheliști*, în rusă și moldovenească, în două coloane. Timp de șapte ani a muncit părintele Iustin la realizarea acestui proiect, deținând totodată și funcția de șef al tipografiei. Din motive de sănătate, lasă această funcția și se mută la Mănăstirea Curchi, unde continuă fără întrerupere munca la traducerea vieților sfinților” [14, p. 155]. Părintele Iustin primește monahismul cu numele de Ignatie, în cinstea Sfântului Ierarh Ignatie Teoforul, iar la data de 9 ianuarie 1916 părintele pleacă la cele veșnice.

Munca prodigioasă, precum și viața exemplară a părintelui Iustin nu a rămas fără atenția conducerii. Părintele Iustin a fost decorat cu bedernița, scufia, camilavcă, crucea pectorală și ordinul „Sf. Ana” de gradul III. La fel a primit mulțumiri din partea Sfântului Sinod de la Sankt Petersburg, a conducerii eparhiale.

Misiunea Bisericii în școlarizare

Într-o zi am dat de o broșură veche, care conținea o cuvântare în română cu caracter slave și în rusă, așa precum a început a fi practicat în Biserica din Basarabia la începutul sec. XX-lea. Este vorba despre așa-numite filioșoare sau buletine misionare, menite să învețe creștini din Basarabia, să se dezvețe de practici păgâne și să le protejeze de numeroase provocări ale vremii.

Prin Hotărârea din 5 aprilie 1900 a Sinodului de la Sankt Petersburg, Frățimii Ortodoxe „Nașterea lui Hristos” din Chișinău s-a permis tipărirea publicațiilor în limba „moldovenească”.

Buletine, numite și filioșoare, cu cuvântări duhovnicești și predici apăreau săptămânal și se imprimau la început, conform unor înțelegeri, la diferite tipografii, iar începând cu 26 octombrie 1906 la redeschisa (după ce a fost închisă în 1883) Tipografie Eparhială, situată în Chișinău, str. Hara-lampie, 42 [5, p. 187].

Prima filioșoară vede lumina tiparului la 12 decembrie 1900, înainte de a trece toate etapele de cenzură eparhială. Filioșoare se tipăreau cu text paralel, în limbile „moldovenească” și rusă, cu un tiraj de peste 5000

de exemplare și distribuite fiecărei parohii a câte 100 de exemplare și câte 50 – mănăstirilor [16, p. 1445]. Aceste filioșoare aveau menire să devină materiale didactice în cadrul lecțiilor de catehizare cu păstoriții, fiind răspândite în bibliotecile bisericesti, școli parohiale și lectorii publice [11, p. 555].

Prețul unui exemplar era 2 copeici, iar pentru 100 exemplare posesorul plătea 1 rublă și 50 copeici, cu expediere – 1 rublă și 70 copeici. Pentru comparație, menționez că în 1913 un funt de hrișcă (0,4 kg) a costat 10 copeici.

Reamintesc, că conform Statutului, sarcina primordială a Frățimii Ortodoxe „Nașterea lui Hristos” din Chișinău, era desfășurarea activităților moral-spirituale, educative și misionare. Aceasta se manifesta prin alcătuirea, tipărirea și distribuirea și a unor foi cu conținut misionar, dogmatic și anti-sectar, având ca scop învățarea creștinilor în Cuvântul Scripturii, Reguli bisericești și tradițiile Bisericii Ortodoxe; combaterea păgânismului și viziunilor anti-religioase, precum învățăturile lui Marks, Engels, Tolstoy, Renan, și alta; stoparea practicilor vicioase, precum fumatul și

beția. Un alt scop, la fel de stringent a fost stoparea și dezrădăcinarea prozelitismului sectar din satele Basarabiei, care tot mai mult a fost supusă unor invazii și explozii sectare.

Erau mici broșuri de câte 4, 6 sau 8 pagini fiecare, cu diferite învățături de credință, cuvântări, vieți de sfinți și altele. Până în 1916 au apărut 629 de nume, la care se adaugă alte peste 90 de numere suplimentare, între anii 1906-1915 [9, p. 168].

Munca prodigioasă la catehizarea și îndrumarea creștinilor basarabeni a fost realizată cu multă perseverență de către renumiții corifei ai Bisericii Basarabene, care s-au întrunit într-o *Comisie specială*, care, de-a lungul anilor a avut următoarea componență: Ieromonahul Gurie Grosu, viitorul mitropolit al Basarabiei; preoții: Gheorghe Dângă, Mihail Plămădeală, Constantin Popovici, Vladimir Baltaga, Mihail Ciachir, Constantin Parfeniev, Macarie Untul, Mitrofan Ignatiev, Iustin Ignatovici, Grigorie Constantinescu și alții.

Pe lângă predici săptămânale, parohii și binecredincioși creștini puteau comanda sau procura direct de la editură și alte foi cu conținut misionar-catehetic: Predici la toate duminicile de peste an, despre beție, despre înjurături și alte patimi, cum să petreci creștinește sărbătorile bisericești, despre rugăciune, despre pomenirea celor adormiți, despre semnul crucii și răstigniri, despre Maica Domnului și îngeri, despre sfintele taine și multe altele.

Premise pentru promovarea literaturii duhovnicești în română

De unde s-a pornit alfabetizarea și râvna de a învăța lumea, dincolo de serviciul divin? Iată ce ne arată cronică eparhială.

În anul 1876, *Kișineovskie Eparhialinîe Vedemosti* tipărește istoria bisericii din s. Gălești, jud. Orhei (azi r-nul Strășeni). Prin intermediul revistei eparhiale, autorul anonim descrie localitatea, așezarea satului, clima [19], apoi biserica, odoarele, cimitirul și starea socială a sătenilor [20]. Vorbind despre serviciul divin, autorul declară: „Serviciul divin este oficiat în limba moldovenească, deoarece locuitorii satului Gălești – moldoveni din talpă, sunt sincer devotați religiei și cred în *Mântuitorul lu-*

mii, Evanghelia și Învățătura Sa, însă consideră, că introducerea altei limbi în cultul divin, decât cel moldovenesc, poate duce la modificări în învățătură și respectarea canoanelor și rânduielilor, pe care ei au moștenit de la strămoși” [20, p. 618].

Frățimea argumentează necesitatea apariției acestor fișoare: „Editarea acestor buletine misionare bilingve vine în dorința de a satisface solicitarea moldovenilor basarabeni, care nu cunosc graiul rusesc” [16, p. 368].

Dar și această inițiativă nu a fost suficientă, după părerea lui Gurie Grosu. În anul 1907, având funcția de misionar eparhial, Ieromonahul Gurie declară pe paginile *Kișineovskie Eparhialinîe Vedemosti*, că Biserica din Basarabia este supusă unei presiuni anti-creștine și anti-religioase, iar fișoare tipărite de către Frățimea Ortodoxă „Nașterea lui Hristos”, practic unica literatură care stă în prezent la dispoziția moldovenilor, nu este suficientă [12, p. 556-557].

Într-adevăr, lipsa de literatură duhovnicească, cărți de slujbă și predică în română a contribuit la îndepărtarea enoriașilor, faptul care a favorizat apariția curentului schismatic *inochentism*. Inochentie *de la Baltă* atrage sute de basarabeni, deoarece le vorbește românește și pe înțelesul oamenilor de rând.

Ca rezultat a tendinței rusești de a strămtora limba moldovenească în serviciul divin, mărturisește Ștefan Ciobanu, a fost reacțiunea poporului de jos sub forma Inochentismului, care apare ca o sincopă destul de grea în adevărata credință a unora din moldovenii atât basarabeni cât și transnistrieni [2, p. 330].

Astfel au răspuns țărani români din Basarabia la o politică oarbă de nesocotire a deosebirilor locale, la lipsă de suficiență culturală națională românească în această provincie, menționează Alexandru V. Boldur. Curentul inochentist a demonstrat, înaintea lumii întregi, incapacitatea Bisericii ruse de a-și păstori turma și incapacitatea guvernelor ruse de a conduce Basarabia, încheie Boldur [1, p. 110].

Toate aceste fenomene s-au dezvoltat datorită factorilor bineștiute: oficierea

serviciului divin în limba slavă, respectiv nefiind înțeleasă de către populația și lipsa cărților liturgice în limba română, după care ar fi putut sluji clericii.

Timp de aproape trei decenii, mai exact după anul 1871, în Basarabia, nu a fost tipărită nici o carte în limba română. Lipsa cărților bisericești s-a resimțit către a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când măsurile restrictive de frontieră privitor la intrarea cărții „străine”, adică a cărții românești, în Basarabia erau deosebit de drastice, ceea ce complica mult pătrunderea acestora din alte zone ale tiparului românesc [4, p. 95].

Necesitatea unui misionarism pe înțelesul oamenilor și folosirea limbii române în Biserica Basarabiei o susține și Preasfințitul Iacob Piatnițki, Episcop de Chișinău și Hotin, care menționează în demersul său către Sinodul de la Sankt Petersburg, cu numărul 1366 din 23 martie 1900, că „marea majoritate a populației din Basarabia, sunt moldoveni, iar în unele localități locuiesc, în exclusivitate, numai moldoveni ce cunosc doar limba moldovenească și defel pe cea rusească, de aceea literatura existentă în limba rusă este inaccesibilă majorității” [13, p. 12].

Pe lângă pericolul sectar, Biserica din Basarabia tot mai mult face reacții vis-à-vis de curente socialiste, care dau buzna peste basarabeni prin intermediul presei scrise. Preotul Alexii Arventiev constată, că propagandă tipărită a devenit tot mai îndrăgită în rândul oamenilor neșcoliți și neinformați, lucrul de care profită în prezent partide revoluționare. Datorită modificărilor legislative cu privire la editură și cenzură, partide revoluționare inundează piața cu cărți, broșuri și fișoare cu caracter negativ. Pe paginile lor, revoluționarii arată creștinismul, văzând în el pe un vrăjmaș cel mai periculos, „ei s-au revoltat contra Domnului Dumnezeu” [11, p. 553].

Mari speranțe erau pe seama fișoarelor misionare ale Frățimii.

După cum am menționat mai sus, fișoarele erau repartizate în fiecare parohie și mănăstire, așa, încât toți clericii trebuiau să le procure de la Chișinău și să le realizeze printre enoriași.

Dar aici a jucat factorul uman – lenea și

lipsa de responsabilitate. Într-un alt raport al Frățimii Ortodoxe „Nașterea lui Hristos”, Consiliul a constatat că sarcina pusă de către Frățime nu este îndeplinită cu seriozitate de unii preoți. Astfel Consiliul menționează: „nu toți preoții sunt atașați cu seriozitate în privința distribuirii fișoarelor, expediate de Frățime, nu le împart creștinilor, nu le vând, și nici măcar nu le oferă gratuit” [17].

De aceea, la finele anului 1908, Consiliul Frățimii vine cu o recomandare preoților din cuprinsul Eparhiei: „A se recomanda clerului să întrețină convorbiri cu poporul după terminarea serviciului divin, pe parcursul cărora să-l familiarizeze cu conținutul foilor volante expediate de către Consiliul Frățimii și, întrucât din cauza sărăciei enoriașii nu-și pot permite să le procure, să fie distribuite în mod gratuit, din contul bisericilor” [17].

La inițiativa și insistența Frățimii Ortodoxe, mai multe biserici din Basarabia, îndeosebi, cele din Chișinău, organizau lecții catehetice în zile de duminică și sărbători, oferind creștinilor învățături dogmatice și istorice în baza articolelor publicate în fișoare.

Școala Parohială din Năpădeni

Școala Parohială din s. Năpădeni a fost deschisă la 14 mai 1884 în casa preotului Iustin Ignatovici.

„Școala Parohială din s. Năpădeni este deschisă în 1884; se amplasează în casa parohială, nu chiar comodă și încăpătoare; se întreține din plata pentru studii, de la 40 până la 50 copeici lunar de la fiecare elev; în anul raportat școala a beneficiat de 50 ruble din partea Consiliului de studii; Legea Domnului este predată de preotul Iustin Ignatovici, celelalte discipline – Natalia Agapieva, văduvă, absolventa Școlii Duhovnicești. În școală învățau 54 băieți și 7 fete; în anul raportat au absolvit 4 băieți cu adeverință cu scutire de a îndeplini serviciul militar și 2 fete cu adeverință de terminare a cursurilor școlii parohiale de o clasă” [21, p. 904-905].

Profesor fiind însuși părintele Iustin, grație căruia se datorează funcționarea școlii, iar în calitate de educatoare era sora lui, soția decedatului preot Ioan Agapiev, Natalia Agapieva, în trecut educatoare la

Colegiul Popular din Călinești. Școala a fost deschisă cu un număr de 9 elevi, 8 fiind băieți și o fată. Din aceștia, unul citea cursiv, 3 băieți și fata citeau așa și așa, restul nu știau carte. Lecțiile s-au desfășurat până pe data de 3 iulie, iar apoi au fost sistate până toamna.

Necesitatea existenței unei asemenea școli în satul Năpădeni s-a simțit foarte tare, și preotul a depus mult efort pentru deschiderea ei. Școala însă nu putea fi deschisă din lipsa finanțelor, cauzată de dezbinările din comunitate, care era formată din diferite pături sociale.

Părintele Iustin a mers cu raportul la Înalt Preasfințitul Serghie Leapidevschi pentru a-i fi permisă înființarea școlii parohiale pe cont propriu, pentru a învăța copiii materia de bază, cititul și scrisul rugăciunilor. Aprobarea a venit la 19 aprilie 1884, iar școala a fost deschisă la 14 mai aceluiași an. Conlucrarea comunității s-a manifestat prin faptul că a oferit în dar bisericii o casă abandonată, în care, părintele Iustin a hotărât să amenajeze școala. Cea mai mare parte a casei, destinată claselor, a fost acoperită cu gont, a fost montată podeaua din lemn, zidită soba, reparate geamurile, încât, la sfârșitul lui septembrie clădirea școlii a fost gata. La 3 octombrie, după oficierea slujbei de sfințire în prezența unor personalități din comunitate și a părinților elevilor, au început lecțiile cu copiii deja în clădirea destinată școlii.

Conform regulilor aprobate cu privire la funcționarea școlilor parohiale, Școala din Năpădeni avea o clasă și pentru copiii de ambele sexe.

Anumite resurse financiare pentru întreținerea școlii nu au existat.

Raportul anual arată un tablou mai clar despre cum funcționează școala.

Din raportul, prezentat Comitetului Pedagogic Eparhial, din 24 noiembrie 1885 vedem că în anii 1884-1885 în școală au învățat 28 de băieți și 4 fete. Unul dintre ei, a susținut examenul de absolvire cu elevii școlii populare din Ghiliceni și i-a fost înmănată adeverința din partea Comitetului Pedagogic, iar alți patru băieți și trei fete, copii de preoți, s-au înscris la Școala Duhovnicească.

Toți copiii erau de credință creștin-ortodoxă și au fost împărțiți după vârstă: 7 ani – 6; 9 ani – 7; 10 ani – 9; 12 ani – 3; 13 ani – 4 și 15 ani – 3. Cei care predau, nu aveau nici salarii nici compensații; elevii achitau, dar nu toți, câte o rublă pentru fiecare lună de studii, încălzirea claselor se efectua din resursele părinților, manualele și rechizitele le procurau din cont propriu.

Următorul raport despre starea școlii din anii de studii 1885-1886, prezentat la Comitetul Pedagogic Eparhial din 8 ianuarie 1887, arată că școala a avut 42 de băieți și 4 fete, din care admiși la studii în 1886 au fost 18 băieți și 3 fete.

Nu exista o regulă privind achitarea taxei pentru studii. În calitate de compensație, spre finele anului 1886 școala a primit 45 de ruble din partea Consiliului Pedagogic Eparhial, banii fiind cheltuiți pentru amenajarea celor 6 bănci cu scaune, tablă, masă și scaun. La fel din partea consiliului, școala a beneficiat de manuale, primite de la Sfântul Sinod: o *Biblie* în slavonă, 2 *Evangelii* în limba rusă, 4 *Ceaslove* educaționale, un *Octoih* educațional, 4 *Psaltiri* educaționale, o carte „Ucilișce plagocestia”, șase tăblițe cu rugăciuni (două pe carton), 2 exemplare a *Abecedarului slavo-rus*, 8 *Abecedare*, 6 exemplare de „Nacealinoe ucenie celovekom hoteașcim ucitisea”, 16 cărți de rugăciune mici și 4 exemplare „Naceatchi hristianskogo pravoslavnogo ucenia”. Alte cărți și manuale se procurau din contul elevilor.

Al treilea an de studii 1886-1887 s-a încheiat cu susținere de examene, desfășurate de comisia de examinare la 28 mai. Examenul de absolvire a fost susținut de șase băieți și au fost considerați vrednici de primirea adeverințelor. Au fost supuși verificărilor elevii secțiilor a 2-a și 1-a, iar, succesele lor au fost apreciate ca pozitive.

Raportul din anii 1886-1887 privind numărul elevilor arată că la începutul anului au fost 30 de băieți și o fată; au fost admiși în anul raportat 24 de băieți și 4 fete; au fost excluși pe parcursul anului 7 băieți și o fată – 6 băieți pentru vârsta preamatură și nereușință, 1 băiat și o fată au fost admiși la Colegiu; la sfârșitul anului pe registrul erau 47 de băieți și 4 fete.

Lecțiile în școală au început la 2 octombrie și s-au încheiat la 1 iunie.

Elevii erau împărțiți în trei secții, iar secția celor mici, în două grupe. Prima grupă avea 12 băieți și 2 fete; a 2-a grupă – 14 băieți; a 2-a secție – 13 băieți și 2 fete; a 3-a secție – 8 băieți și o fată. Din ultima secție (superioară) 6 băieți au susținut examenul de absolvire a cursului; o fată s-a înscris în Școala Eparhială pentru fete, iar 2 băieți frecventau școala pentru aprofundarea cunoștințelor și studiau *Catehismul* și *Tipicul* cu elevii secției a 3-a, și separat – gramatica. Ambii au terminat anterior cursul școlii populare din Ghiliceni.

Predarea disciplinelor se efectua conform cerințelor programului pentru școlile parohiale, după manuale primite de la Consiliul de Studii din cadrul Sfântului Sinod. În special au fost urmărite aceste sarcini:

În prima secție: grupa 1 au învățat literele după Abecedarul rusesc; au învățat să alcătuiască din litere cuvinte și să citească; în scris – să scrie litere și să numere până la 10. Grupa 2: au învățat să citească cursiv; exercițiile la scris se realizau conform manualului lui Gherbaci, ediția anului 1886; transcrierea din cărți și scris după dictarea unor propoziții mici. La Aritmetică: numărarea verbală și în scris până la 100 și rezolvarea unor probleme mici în deminșunea cifrelor 20 pe 4 categorii. La Legea Domnului: prima și a doua grupă au învățat rugăciuni, a fost dată explicația despre semnul crucii, cum se face corect semnul sfintei cruci, despre rugăciune, despre biserică.

Secția a doua – la Legea Domnului au învățat o scurtă istorie biblică după „Bucvari”, Simbolul Credinței, cele 10 porunci, se antrenau în citirea *Psaltirii* slavonești. În limba rusă au citit și au recitat istorioare mici după cartea „Prihodskaia școla”, învățau pe de rost poezii după aceeași carte și se antrenau în citire în rusă după cartea „Ucilișce blagocestia”. Exercițiile în scris cuprindeau: scrisul după dictare, transcrierea din cărți unor mici articole și caligrafia. La fel învățau să numere și să scrie, cât și să rezolve probleme în toate cele patru categorii până la 1000.

Secția a treia: La Legea Domnului – *Catehismul* mic după cartea „Naceatchi hris-

tianskogo pravoslavnogo ucenia”, *Vechiul* și *Noul Testament*, explicarea rugăciunilor, poruncile și Simbolul Credinței și o scurtă învățătură despre liturghie după cartea lui Prot. D. Sokolov „Nacealinoe nastavlenie v [hristianskoi] pravoslavnoi vere”. Se antrenau în citirea în slavă a *Evangeliei*, a *Psaltirii* și a *Ceaslovului*; învățau tropare dumnicale și unor sărbători; participau la citirea și cântarea în biserică; citeau ceasuri și cântau vecernia și liturghia. La limba rusă: citeau și recitau istorioare după cărți „Ucilișce blagocestia” și „Rodina” Radonejski; învățau din ultima carte basme și poezii. Exercițiile în scris cuprindeau: scrisul după dictare; învățau regulile gramaticii, punctuația, redarea în scris a unor texte citite, transcrierea textelor învățate și simplă transcriere după cărți. La aritmetică învățau tabelul măsurilor rusești și probleme după cele 4 categorii. Ghidul pentru aritmetică la toate secțiile era „Sbornic zadaci” lui Evtușevski.

Din numărul total al elevilor au frecventat regulat cursurile școlii doar 10 băieți și 3 fete, pe când restul frecventau lecțiile de la o lună până la 3-4 luni. Cel mai mare număr de elevi era prezent de la sfârșitul lunii noiembrie, în decembrie, ianuarie și februarie, și anume, cum se vede după registru, au frecventat lecțiile: din 2 octombrie până la 14 noiembrie – 15 elevi, a 2-a jumătate a lunii noiembrie – 30 elevi, decembrie – până la vacanță – 43 elevi, în ianuarie – 51, în februarie – 48, în martie – 30, în aprilie și mai – 15 elevi. Măsuri de prevenire a abandonului școlar, în afară de sfaturi și convorbiri, nu aveau loc, deoarece motivul pentru care copiii absentau de la lecții este justificat: unii nu frecventau școala din cauza că nu aveau haine groase și încălțăminte, alții erau nevoiți să ajute părinții la treburile gospodărești, erau și din aceia, care nu frecventau școala, fiind oprîți de părinți, după opinia loc argumentată, deoarece nu doreau ca copiii să fie mai învățați decât părinții lor, dar să îndrăgească munca și singuri să-și câștige o bucată de pâine prin munca cinstită, ca și ei... Drept motiv pentru frecventarea școlii, precum arată raportul, va fi eliberarea adevărurilor elevilor care absolvesc cursurile școlare. Această măsură, se credea, că va atrage un

număr mult mai mare de elevi la școală și î-i va motiva pe țărani să caute surse pentru întreținerea școlii.

Cea mai mare satisfacție pentru părintele paroh și pentru întreaga comunitate constă în aceea, că unii copii citesc și cântă în biserică. Câtă mulțumire exprimau părinții, văzând în aceasta un mare succes al școlii și al directorului ei.

Predarea disciplinelor se realiza după programul și manualele aprobate pentru școlile parohiale. Ceea ce ține de cântare, predarea ei se făcea după auz, ca și în anii precedenți. Lecțiile la început, erau predate de către educatoarea școlii, iar în următorii doi ani de educarea copiilor s-a ocupat coristul școlii de meserii de la Kamenet-Podolisk, Andrei Dușa, care primea lunar 3 ruble din banii bisericii. Toată clasa cânta rugăciunile „Împărate Ceresc”, „Mântuiește Doamne”, „Cuvine-se cu adevărat”, „Tatăl nostru” și întreit „Doamne miluiește” (Gospodi pomilui). S-a format și un cor din 10 persoane, care cântă în biserică slujba prevegherii și liturghia. Corul cânta destul de frumos și aceasta avea o influență destul de favorabilă asupra enoriașilor.

Părintele Iustin, fiind un manager iscusit a intervenit și cu unele propuneri către conducerea eparhiei, care puteau, în opinia sa, să contribuie la creșterea surselor pentru întreținerea școlii. Era vorba despre acordarea gratuită a cărților și manualelor de către Consiliul Pedagogic. Sursele pe care le deținea consiliul pentru ajutorarea școlilor, puteau fi folosite pentru achitarea salariului învățătorilor, iar din cărți să fie oferite școlilor doar o *Biblie*, 2 *Evangelii*, 2 *Octoihuri* educative, 2 *Psaltiri*, imagini din istoria

sacră și cărți recomandate pentru lectură, precum „Ucilișce blagocestia” și asemenea ei; iar manualele și cărțile didactice găsite în librăriile consiliului, să fie oferite contra plată. Astfel părintele arăta nemulțumirea față de aprovizionarea școlilor cu unele cărți, care se procurau într-un volum foarte mare, iar banii economisiți ar fi fost mai util să se acorde pedagogilor, pentru a-i motiva și a le susține starea lor materială.

Părintele Iustin era convins, că părinții, care vor ca copiii lor trebuie neapărat să învețe, să-i asigure cu rechizite școlare. Compensația în formă de cărți nu este atât de atractivă, să avem cine să învețe și cui să predăm, se plânge părintele, iar manualele sunt azi atât de ieftine, mai ales cele pentru școlile parohiale, încât nu presupun mari cheltuieli pentru aprovizionarea școlilor cu aceste cărți.

* * *

Cu adevărat lucruri minunate și prodigioase ne-a lăsat acest vrednic de pomenire slujitor al Bisericii din Basarabia. Nouă, urmașilor marilor ierarhi și preoți ai secolului trecut, nu ne rămâne decât să ne mândrim cu acest mare tezaur și patrimoniu, parțial distrus în epoca sovietică, dar parțial păstrat în arhivele statului, biblioteci naționale și parohiale. Scoaterea în evidență a lucrurilor acestor cărturari bisericești trebuie să ne motiveze pentru o lucrare misionară, catehetică și educațională mult mai eficientă, mai ales că astăzi avem la dispoziție toate cele necesare: tehnologii moderne, cunoștințe, expereință, dar și spații de desfășurare a studiilor. Una ne lipsește: voința de a munci și curajul de a vorbi!

Referințe bibliografice:

1. BOLDUR, Alexandru. Istoria Basarabiei. București, 1992.
2. CIOBANU, Ștefan. Basarabia. Chișinău, 1926.
3. COHEN, A. Talmudul, București: Editura Hasefer, 2003, 512 p. ISBN 973-9235-80-8.
4. DANILOV, Maria, Cenzura sinodală și cartea religioasă în Basarabia. 1812-1918 (între tradiție și politica țaristă), Chișinău, 2007. 264 p.
5. MALAHOVA, Liubovi. Foi volante editate de Frățimea Ortodoxă „Nașterea lui Hristos” din Chișinău (1899-1918). In: Tyragetia”. 2002, nr. XI, , pp. 187-191.
6. MELINTI, Maxim, Episcopul Nikodim (Krotkov) – ostenitor vrednic al Basarabiei. In: Tyragetia. 2006, nr. XV, pp. 337-341. ISSN 1857-0240.
7. MIHAIL, Paul. Preotul tipograf Iustin Ignatovici. In: Mitropolia Moldovei și Sucevei. 1983, nr. 10-12, pp. 674-680.

8. MIHAIL, Paul. Pagini despre Basarabia. Mărturii de Spiritualitate românească din Basarabia, Chișinău, 1993.
9. PĂCURARIU, Mircea. Basarabia - Aspecte din istoria Bisericii și a neamului românesc. București, 2012.
10. АГАПИЕВ, Василий. Поучительные случаи из жизни о. иеромонаха Игнатия. В: Кишиневские Епархиальные Ведомости. 1916, нр. 8, pp. 177-184.
11. АРВЕНТЬЕВ, Алексей. К вопросу о борьбе с антирелигиозной литературой. В: Кишиневские Епархиальные Ведомости. 1907, нр. 16-17, pp. 553-555.
12. ГРОСУ, Гурий. Духовный журнал на молдавском языке – насущная потребность Кишиневской паствы. В: Кишиневские Епархиальные Ведомости. 1907, нр.16-17, pp. 555-558.
13. ГРОСУ, Гурий. Главнейшие моменты в истории молдавского книгопечатания в Бессарабии. В: Труды Бессарабского Церковного Историко-Археологического Общества. Том 2. Кишинэу, 1909- 1910, pp. 1-22.
14. I.П. Иеромонах Игнатий: (Некролог). В: Кишиневские Епархиальные Ведомости. 1916, нр. 7, pp. 149–155.
15. К тридцатипятилетию служения в сане иерея священника Белецкого уезда с. Нападен о. Иустина Игнатовича. В: Кишиневские Епархиальные Ведомости. 1902, нр. 16, pp. 350–352.
16. КИШИНЕВСКОЕ православное Христо-Рождественское братство. В: Церковные Ведомости. 1903, нр. 38, pp. 1444-1448.
17. ОТ Совета Кишиневского Православного Христо-Рождественского Братства. В: Кишиневские Епархиальные Ведомости. 1905, нр. 15, pp. 367-368.
18. ОТЧЕТ Кишиневского Православного Христо-Рождественского Братства за 1908 год. В: Кишиневские Епархиальные Ведомости. 1910, нр. 8, pp. 1-83.
19. ПРИХОДЪ селенія Галешть оргъевского уѣзда. В: Кишиневские Епархиальные Ведомости. 1876, нр. 16, pp. 583-590.
20. ПРИХОДЪ селенія Галешть оргъевского уѣзда. В: Кишиневские Епархиальные Ведомости. 1876, нр. 17, pp. 617-623.
21. СТАТИСТИЧЕСКІЯ свѣдѣнія о церковно приходскихъ школахъ и школахъ грамотности Кишиневской епархіи за 1887/в учебный годъ. В: Кишиневские Епархиальные Ведомости. 1888, нр. 24, pp. 904-905.